

Попытка применения нового индекса оценки активности ревматоидного артрита

Муравьев Ю.В.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия
Муравьева Л.А.

Центральное поликлиническое отделение
МБУЗ «Химкинская центральная клиническая больница», Химки, Россия
Глухова С.И.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия

Резюме. Почти вековая эволюция представлений о критериях активности ревматоидного (РА) артрита показала, что даже комплексные индексы для ее определения нуждаются в совершенстве. Поэтому сообщение в печати о новом индексе активности РА, включающем четыре лабораторных маркера оценки выраженности воспаления, вызвало повышенный интерес. Однако проведенное пилотное сравнительное исследование нового индекса и широко применяемого в клинической практике индекса DAS28 показало, что новый индекс не работает, вопреки заключению его авторов. В связи с этим необходимы дальнейшие исследования для валидации нового индекса активности РА поскольку в представленном виде он не позволяет оценить активность воспалительного процесса.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, DAS28, тромбоцитарные индексы, индексы активности воспаления.

Широкий спектр проявлений РА давно способствует учету огромного количества клинико-лабораторных параметров, отражающих активность заболевания, для того чтобы оценить эффективность проводимого лечения. Поэтому еще в 30-е годы прошлого века медицинская общественность осознала необходимость создания унифицированных критериев оценки эффективности лечения РА, поскольку соответствующие сообщения изобиловали разнообразной, нередко приводящей в заблуждение, терминологией [1,2]. Последовавшая многолетняя эволюция представлений о критериях активности РА остановилась на комплексных индексах, в частности на широко применяемом в клинической практике индексе активности заболевания - disease activity score 28 (DAS28) [3]. Последний отражает информацию о болезненных и опухших суставах (включая плечевые, локтевые, луче-запястные, пястно-фаланговые, проксимальные межфаланговые и коленные), маркеры воспаления - скорость оседания эритроцитов (СОЭ) или С-реактивный белок (СРБ) и визуальные аналоговые шкалы (ВАШ) [4,5]. Таким образом, DAS28 отражает в основном субъективные параметры, игнорируя при этом оценку важных суставов нижних

конечностей. В связи с вышеизложенным большой интерес вызвала недавно опубликованная информация о новом индексе активности РА (EgyDAS) [6], охватывающем четыре лабораторных маркера активности РА. По мнению авторов, EgyDAS не только более точный и легко применяем, но имеет диагностическое и прогностическое значение при РА.

Цель работы. Оценить возможность практического применения нового индекса активности РА.

Материал и методы. Пилотное исследование медицинских документов 9 больных РА женщин в возрасте от 28 до 67 лет, соответствующих классификационным критериям ACR/EULAR 2010 [7] и наблюдавшихся в клинике. Наряду с общепринятыми клинико-лабораторными показателями были определены показатели EgyDAS (Ремиссия ≤ -0.15 ; низкая активность $> -0.15-0.15$; умеренная активность $> 0.15-1.1$; высокая активность > 1.1) и DAS28 (Ремиссия ≤ 2.6 ; низкая активность $> 2.6-3.2$; умеренная активность $> 3.2-5.1$; высокая активность > 5.1).

Результаты. Применяв предлагаемую авторами EgyDAS методику мы рассчитали активность РА (табл.1).

Таблица 1. Активность больных РА по EgyDAS

	Лабораторные маркеры активности				Показатель EgyDAS	Классификация активности
	СОЭ*	СРБ**	PDW***	MPV****		
1.	22	30,2	10,8	9,5	-0,09251	Ремиссия
2.	9	6,3	11,9	10,3	-1,48257	?
3.	11	0,5	11,6	10,1	-2,25683	?
4.	106	119	12,7	10,7	1,159325	Высокая
5.	16	9,3	15,4	12,1	-1,20025	?
6.	5	1,5	11,2	9,9	-2,33987	?
7.	31	1,7	14,9	11,3	-1,21942	?
8.	16	5,7	11,9	10,3	-1,14561	?
9.	18	1,1	12,1	10,3	-1,65979	?

*Скорость оседания эритроцитов (Westegren), мм/час ; **С-реактивный белок, мг/л ; ***Ширина распределения тромбоцитов, % ; **** Средний объем тромбоцитов, fL

Таблица 2. Активность больных РА по DAS28

Изучаемые показатели				Показатель DAS28	Классификация активности
ЧБС*	ЧПС**	СОЭ	ООЗБ***		
1. 12	0	22	60	4,94	Умеренная
2. 3	3	9	60	3,84	Умеренная
3. 14	2	11	60	5,01	Умеренная
4. 15	5	106	90	7,33	Высокая
5. 16	2	16	67	5,51	Высокая
6. 6	2	5	45	3,53	Умеренная
7. 10	6	31	60	5,71	Высокая
8. 6	6	16	80	5,13	Высокая
9. 2	2	18	30	3,64	Умеренная

*Число болезненных суставов(0-28);**Число опухших суставов(0-28);***Общая оценка здоровья больным(мм);

Оценка активности тех же больных РА в той же последовательность, но по DAS28, проведенная в тот же период времени представлена в табл. 2.

Сопоставление результатов, представленных в табл. 1 и 2 позволяет говорить о невозможности применения опубликованной формулы показателя EgyDAS в клинической практике. Более того, по мнению авторов, если показатель EgyDAS низкий <-0,79, то можно считать, что эти люди не болеют РА. Следовательно из 9 больных РА, включенных в наше исследование у 7 нет РА, что противоречит классификационным критериям.

Обсуждение. Полученные нами результаты показали, что предложенная формула для оценки активности РА-New DAS(EgyDAS)=5,78+0,65xln(COЭ)+0,37xln(CPБ)-7,47/√PDW - 3,09xln(MPV) [6] неприемлема, поскольку полученные результаты не совпадают с показателями активности по DAS28. Очень хочется надеяться, что это обусловлено опечаткой в формуле при публикации окончательной версии статьи. Как говорил М.Жванецкий :» Тщательней надо, ребята, формулу нам дали ...», а она почему-то не работает. Тем не менее можно согласиться с авторами, что воспаление оказывает большое влияние на количество и состав клеток крови, поэтому анемия, нейтрофилия и тромбоцитоз описанные при многих воспалительных заболеваниях и соответству-

ющие характеристики этих клеток могут быть использованы для оценки активности воспалительного процесса. Учитывая, что воспаление является основной патологией при РА, логично оценивать активность заболевания, измеряя маркеры воспаления. Наиболее широко применяемыми маркерами воспаления являются СОЭ и СРБ. В тоже время тромбоциты имеют большое значение в патофизиологии РА, участвуя в воспалении [8].

Это и явилось основанием для разработки нового показателя активности РА, учитывая такие лабораторные маркеры воспаления, как СОЭ, СРБ, MPV и PDW. Надо отдать должное авторам, отметившим в итоге необходимость дальнейших исследований для валидации нового индекса активности РА.

Выводы. В представленном виде новый индекс активности РА (EgyDAS) не позволяет оценить активность воспалительного процесса и поэтому нуждается в соответствующей доработке.

Прозрачность исследования

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Литература:

1. Taylor D. A Table for the Degree of Involvement in Chronic Arthritis. Can Med Assoc J. 1937; 36(6):608-10.
2. Steinbrocker O. Therapeutic results in rheumatoid arthritis. J Am Med Assoc. 1946;131:189-93. doi: 10.1001/jama.1946.02870200001001.
3. Muraviov Yu V, Muraviova LA "Saga of the Rheumatoid Arthritis Activity Criteria". EC Orthopaedics 11.5 (2020): 118-126.
4. Prevoo ML, Van't Hof MA, Kuper HH, et al. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. Development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1995;38(1):44-48. doi:10.1002/art.1780380107
5. Aletaha D, Nell VP, Stamm T, et al. Acute phase reactants add little to composite disease activity indices for rheumatoid arthritis: validation of a clinical activity score. Arthritis Res Ther. 2005;7(4):R796- R806. doi:10.1186/ar1740
6. Khaled SAA, NasrEldin E, Makarem YS, Mahmoud HFF. Value of Platelet Distribution Width and Mean Platelet Volume in Disease Activity Score of Rheumatoid Arthritis. J Inflamm Res. 2020 Sep 25;13:595-606. doi: 10.2147/JIR.S265811.
7. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis. 2010 ;69(9):1580-8. doi: 10.1136/ard.2010.138461

8. Harifi G, Sibia J. Pathogenic role of platelets in rheumatoid arthritis and systemic autoimmune diseases: perspectives and therapeutic aspects. Saudi Med J. 2016;37(4):354–360. doi:10.15537/smj.2016.4.14768